

PAGSUSURI SA BISA NG BRIGADA PAGBASA BILANG ESTRATEHIYA SA PAGPAPAHUSAY NG LITERASI NG MGA MAG-AARAL

Cheska V. Tulinan ¹, Aprell L. Abellana ²

¹ Department of Education, Malaybalay City National Science High School, Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon 8700, Philippines

² Professional Education Department, Central Mindanao University, University Town, Musuan, Maramag, Bukidnon 8714, Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17868015>

ABSTRACT

Ang pag-aaral na ito ay naglayong suriin ang bisa ng programang Brigada Pagbasa bilang estratehiya para sa pinaghusay na literasi sa Filipino ng mga mag-aaral sa ika-7 baitang sa Malaybalay City National Science High School sa taong-panuruan 2025-2026, bilang tugon sa pandaigdigang hamon ng agwat sa literasi. Gumamit ang pag-aaral ng quasi-experimental research design sa 60 na mag-aaral na hinati sa Kontrolado at Eksperimental na grupo. Ang antas ng literasi ay sinukat gamit ang pre-test at post-test, at ang datos ay sinuri sa pamamagitan ng Independent Samples T-test. Ipinakita ng mga resulta ng pre-test na ang parehong grupo ay nagsimula sa halos magkatulad na mataas na antas kung saan ang Kontroladong pangkat ay may Mean (\bar{x}) na 6.87 at ang Eksperimental na pangkat naman ay may Mean (\bar{x}) na 6.67. Gayunpaman, matapos ang interbensyon, ang Eksperimental na grupo ay nagtala ng perpektong Mean (\bar{x}) na 8.00 at Standard Deviation na 0.00 sa post-test, na nagpakita ng ganap na pag-angat ng kakayahan. Ang istatistikal na pagsusuri ay nagtala ng P-value na 0.001 kung saan ito ay mas mababa sa 0.05, na nagpakita ng makabuluhan at mas malaking pag-unlad sa gain scores ng Eksperimental na grupo. Bilang kongklusyon, ang programang Brigada Pagbasa ay napatunayang lubos at ganap na epektibo bilang estratehiya sa pinaghusay na literasi ng mga mag-aaral, kaya inirekomenda na ang Brigada Pagbasa ay ituring na isang pinakamahusay na gawi at institusyonalisahin bilang permanenteng bahagi ng kurikulum upang mapanatili ang mataas na antas ng literasi.

Mga Susing Salita: *Brigada Pagbasa, Estratehiya, Filipino, Literasi, Phil Iri*

INTRODUKSYON

Ang literasiya ay itinuring na isa sa pinakamahalagang kasanayan na dapat ay natutuhan ng bawat mag-aaral upang maging matagumpay sa kanilang pag-aaral at sa buhay. Kabilang dito ang kakayahang bumasa at umunawa na isa sa mga pundamental na kasanayan na dapat ay nalinang sa bawat indibiduwal. Higit pa sa pagkilala ng mga letra at salita, ang literasi ay nagsilbing tulay sa pagtuklas ng kaalaman, pagpaunlad ng kritikal na pag-iisip, at epektibong pakipag-ugnayan sa mundo. Gayunpaman, patuloy na nanatiling isang pandaigdigang hamon ang pinaghusay na literasi, partikular na sa mga mag-aaral.

Sa kasalukuyan, patuloy na kinilala sa buong mundo ang literasi bilang isa sa mga pinakamahalagang salik sa personal at pambansang pag-unlad. Sa ulat ng UNESCO Institute for Statistics (2020), binigyang-diin ang pangangailangan para sa mas mabisang mga interbensyon upang tugunan ang lumawak na agwat sa literasi na pinalala pa ng mga pandaigdigang krisis. Ang pandaigdigang pagkilala sa isyung ito ay nagtulak sa iba't ibang bansa na magpatupad ng mga inisyatibo upang matiyak na bawat bata ay may kakayahang bumasa nang may sapat na pag-unawa. Sa Pilipinas, kinaharap nito ang parehong hamon sa literasi kung saan, ipinakita ng mga naging pagsuri na ang agwat sa literasi ay tumaas pa, na lalong nagdiin sa pangailangan para sa agarang interbensyon upang tugunan ang kakulangan sa literasi ng mga mag-aaral tulad ng mga inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon (2021) at ang kaugnay na pag-aaral ni Santos (2022) na nagpakita ng mahalagang pangangailangan para sa mas matindi at mas mabisang interbensyon upang palakasin ang kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Ang mga ulat na ito ay nagpahiwatig ng mga kahinaan sa pag-unawa, bilis, at katatasan sa pagbasa, na nakaapekto sa pangalahatang pagganap ng mga mag-aaral sa iba't ibang asignatura. Dahil dito, mahalagang suriin ang mga kasalukuyang programa na naglayong lutasin ang isyung ito.

Bilang tugon sa pambansang hamong ito at bahagi ng mas malawak na pagsikap na mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa, inilunsad ng Kagawaran ng Edukasyon ang programang Brigada Pagbasa. Ang programang ito na sinimulan noong 2021, ay naglayong tulungan ang mga mag-aaral na matuto o mas mahasa ang kasanayan sa pagbasa. Katuwang ng DepEd sa proyektong ito ang mga stakeholder, boluntaryo, at komunidad upang magbigay ng karagdagang oras at atensyon sa mga mag-aaral na nangailangan ng tulong sa pagbasa. Ang Brigada Pagbasa ay hindi lamang isang programang pang-akademiko, ito ay isang pambansang kilusan na nagpahiwatig ng kolektibong responsibilidad na tiyakin na bawat bata ay maging matatas sa pagbasa. Sa lokal na antas, ang programang ito ay ipinatupad sa iba't ibang paaralan na may layuning itulay ang mga mag-aaral na nahirapang bumasa at tumulong sa mga magulang na maging katuwang sa pagbasa. Ang inisyatibong ito ay nagpahiwatig na naging aktibo ang mga paaralan at komunidad sa pagtugon sa krisis sa literasi. Sa pamamagitan ng pagbigay ng mas maraming oras para sa pagbasa at paglagay para sa mga mag-aaral sa mga angkop na aklat, inasahang magkaroon ng positibong epekto ang programa sa kanilang kasanayan sa pagbasa.

Bagamat laganap ang pagpatupad ng Brigada Pagbasa, kakaunti pa rin ang mga komprehensibong pananaliksik na sumuri sa aktuwal na bisa nito sa pinaghusay na literasi ng mga mag-aaral. Bukod pa rito, mayroong kakulangan sa pag-aaral na naglayong sukatin ang direktang epekto ng programa sa tiyak na mga aspekto ng literasi, tulad ng pag-unawa sa binasa at katatasan. Kung kaya, patuloy pa rin ang hamon sa mababang antas ng literasi na kapansin-pansing kinailangang pagtuonan ng pansin. May mga ulat at obserbasyon na nagpahiwatig nang mababang antas ng pag-unawa sa pagbasa nang ilang mga mag-aaral. Ang obserbasyong ito ay nagdulot ng pag-alala, lalo pa at ang kakulangan sa literasi ay may diretsong epekto sa akademikong pagganap sa lahat ng asignatura. Sa kabila ng pagpatupad ng Brigada Pagbasa, nanatiling bukas ang tanong kung gaano ito kabisa sa pinagbuting literasi sapagkat mayroong limitadong pag-aaral na nagpaliwanag kung paano eksaktong nakaapekto ang Brigada Pagbasa sa pinagbuting kasanayan ng mga mag-aaral sa pagbasa. Maraming ulat ang nakatuon lamang sa dami ng mga lumahok at sa naging matagumpay na paglunsad ng programa, ngunit kulang sa empirikal na ebidensya na nagpakita ng direktang kaugnayan nito sa pinaghusay na literasi.

Kaya, ang pag-aaral na ito ay naglayong punan ang kakulangang ito sa pamamagitan ng isang detalyadong pagsuri sa bisa ng Brigada Pagbasa bilang estratehiya sa pinaghusay na literasi ng mga mag-aaral. Nakatuon ang pag-aaral na ito sa nasusing ugnayan ng programa sa pagganap ng mga mag-aaral sa pagbasa. Hiniling din nitong nagbigay ng mas maraming pananaw at epektibong estratehiya sa pinagbuting literasi, na makatulong sa mga guro at magulang sa pagharap sa hamong ito at tiyak na nasagot ang katanungan kaugnay ng pagganap ng mga mag-aaral sa pagbasa bago at matapos ang interbensyon. Samakatuwid, inasahang nagbigay ang pag-aaral na ito ng mga datos na makatulong sa mga ahensya ng gobyerno at mga pribadong institusyon na lumikha ng mas mahusay at mas epektibong mga programa upang mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa.

Paglalahad ng Suliranin

Ang pananaliksik na ito ay naglayong suriin ang bisa ng programang Brigada Pagbasa bilang isang estratehiya sa pinaghusay na literasi ng mga mag-aaral sa Malaybalay City National Science High School para sa taong-panuruan 2025-2026.

Partikular, layunin nitong sagutin ang sumusunod na katanungan:

1. Ano ang antas ng literasi ng mga mag-aaral bago ipatupad ang programang Brigada Pagbasa?
2. Ano ang antas ng literasi ng mga mag-aaral matapos ipatupad ang programang Brigada Pagbasa batay sa post-test na isinagawa?
3. Mayroon bang makabuluhang pagkakaiba sa antas ng literasi ng mga mag-aaral bago at matapos ang pagpapatupad ng programang Brigada Pagbasa?

METODOLOHIYA

Disenyo ng Pananaliksik

Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng quasi-experimental research design, partikular ang non-equivalent groups pre-test/post-test design, upang matukoy ang bisa ng Brigada Pagbasa. Ang disenyong ito ay angkop dahil sa kawalan ng kakayahang magtalaga nang random sa mga mag-aaral sa dalawang pangkat. Sa halip, gumamit ang pananaliksik ng dalawang umiiral na grupo ng mga mag-aaral na nasa ika-7 baitang mula sa Malaybalay City National Science High School. Ang isang klase ay nagsilbing pangkat ng Eksperimento, na binuo ng 30 na mag-aaral na lalahok sa Brigada Pagbasa, habang ang isa pang klase ay itinalaga bilang Kontroladong grupo na binuo ng 30 na mag-aaral na hindi lumahok sa programa.

Lokal ng Pag-aaral

Ang pag-aaral ay isinagawa sa Malaybalay City National Science High School (MCNSHS) na isang pampublikong paaralan na may espesyal na kurikulum na nakatuon sa Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM). Ito ang nag-iisang Science High School sa buong Sangay ng Malaybalay. Ang pagpili sa MCNSHS bilang lugar ng pananaliksik ay nagbigay ng isang natatanging konteksto para sa pag-aaral sa Brigada Pagbasa. Ang MCNSHS ay kilala sa mataas na akademikong pamantayan at pokus sa siyensya. Ang pag-aaral ng Brigada Pagbasa sa ganitong uri ng paaralan ay nagpakita kung ano ang bisa ng isang programa sa isang akademikong kapaligiran na mayroong mataas na pagpapahalaga sa mga STEM na asignatura. Nagkaroon ito ng kakaibang hamon o estratehiya kumpara sa mga ordinaryong paaralan. Ang mga mag-aaral na nakatala sa Brigada Pagbasa sa MCNSHS ay may iba't ibang uri ng mga kahirapan sa pagbasa. Ang pagsuri sa kanilang pag-unlad ay nakapagbigay ng mahalagang impormasyon sa kung paano tulungan ang mga mag-aaral na may potensyal sa iba't ibang larangan na nahirapan sa pundamental na literasiya.

Respondente ng Pag-aaral

Ang mga respondente ng pag-aaral na ito ay binuo ng dalawang magkahiwalay na pangkat ng mga mag-aaral mula sa ika-7 baitang mula sa Malaybalay City National Science High School, na may kabuoang bilang na 60. Gumamit ang pananaliksik ng quasi-experimental research design kung saan ang mga kalahok ay hindi random na pinili, kung hindi gumamit ng mga umiiral na grupo na angkop para sa layunin ng pag-aaral. Ang unang pangkat ay ang grupo ng Eksperimento na binuo ng 30 mag-aaral na opisyal na lumahok sa programang Brigada Pagbasa. Sila ang nakatanggap ng interbensyon na sinuri sa pag-aaral. Ang ikalawang pangkat naman ay ang Kontroladong grupo na binuo ng 30 mag-aaral na hindi lumahok sa programa. Nagsilbi sila bilang batayan para sa inihambing ng resulta sa huli.

Instrumento ng Pag-aaral

Ang pananaliksik na ito ay gumamit ng iisang pangunahing instrumento, ang Philippine Informal Reading Inventory (Phil-IRI). Ito ay isang estandardisado na pagsusulit mula sa DepEd na nagbigay ng matatag na batayan at kredibilidad sa pagkalap ng mga kuwantitatibong datos. Binuo ang instrumento ng dalawang pangunahing bahagi na dinisenyo upang sukatin ang mahahalagang aspekto ng literasi. Una, para sa Pagsukat sa Katatasan sa Pagbasa (Reading Fluency), gumamit ng oral reading passage kung saan sinukat ang Correct Words Per Minute (CWPM) at itinala ang mga pagkakamali ng bawat mag-aaral. Pangalawa, para sa Pagsukat sa Pag-unawa sa Binasa (Reading Comprehension), sinagutan ng mga mag-aaral ang mga tanong na dinisenyo upang sukatin ang literal, inferensyal, at kritikal na pag-unawa. Ang parehong instrumento ay ginamit bilang pre-test bago magsimula ang Brigada Pagbasa at bilang post-test pagkatapos ng interbensyon.

Paraan ng Pangangalap ng Datos

Ang proseso para sa kinalap na datos para sa pag-aaral na ito ay sumunod sa isang maingat na estruktura upang matiyak na naging balido ang inasahang mga resulta. Bago sinimulan ang pag-aaral, ang mananaliksik ay pormal na humingi ng pahintulot mula sa Punong guro ng Malaybalay City National Science High School. Pagkatapos kumuha ng kinailangang pahintulot, tinukoy ng mananaliksik ang dalawang umiiral na klase sa ika-7 baitang na nagsilbing grupo ng Kontrolado at Eksperimental na grupo, na binuo ng tig-30 na mag-aaral. Ang unang hakbang ay isinagawa ang isang pre-test para sa parehong grupo gamit ang Philippine Informal Reading Inventory (Phil-IRI) kung saan, kinuha ang paunang antas ng literasi. Sa loob ng itinakdang panahon, ang grupo ng Eksperimental lamang ang sumailalim sa interbensyon ng Brigada Pagbasa, habang ang Kontroladong grupo ay nagpatuloy sa kanilang normal na kurikulum. Pagkatapos ng interbensyon, ang parehong grupo ay sumailalim sa isang post-test gamit din ang Phil-IRI. Sa huli, ang mga iskor mula sa pre-test at post-test ng parehong grupo ay kinolekta, inayos, at sinuri kung saan, tinukoy ang naging makabuluhang pag-unlad sa literasi ang grupo ng Eksperimental kumpara sa Kontroladong grupo. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, nakalap ng mananaliksik ang inasahang ebidensya at natukoy ang bisa ng Brigada Pagbasa.

RESULTA

Ipinakita sa Talahanayan 1 ang panimulang antas ng literasi ng mga mag-aaral sa Kontrolado at Eksperimental na grupo bago ipatupad ang programang Brigada Pagbasa. Ang kabuoang bilang ng mga kalahok ay 60, na pantay na hinati sa dalawang grupo (N=30 bawat isa).

Talahanayan 1

Antas Literasi ng mga Mag-aaral Bago Ipatupad ang Programang Brigada Pagbasa

Grupo	Bilang ng Kalahok (N)	Mean (\bar{x})	Standard Deviation (SD)	Katangiang Interpretasyon
Kalahok	30	6.78	0.68	Ang average na iskor ay mataas bago ang interbensyon
Eksperimental	30	6.67	0.48	Ang average isko ay mataas bago ang interbensyon

Ipinakita sa Talahanayan 2 ang antas ng literasi ng mga mag-aaral sa Kontrolado at Eksperimental na grupo matapos ipatupad ang programang Brigada Pagbasa, batay sa isinagawang post-test. Ang kabuoang bilang ng mga kalahok ay 60 (N=30 bawat grupo).

Talahanayan 2

Antas Literasi ng mga Mag-aaral Matapos Ipatupad ang Programang Brigada Pagbasa

Grupo	Bilang ng Kalahok (N)	Mean (\bar{x})	Standard Deviation (SD)	Katangiang Interpretasyon
Kontrolado	30	7.67	0.75	Ang average na iskor ay mataas bago ang interbensyon
Eksperimental	30	8.00	0.00	Ang average isko ay mataas bago ang interbensyon

Ipinakita sa Talahanayan 3 ang resulta ng paghambing sa antas ng literasi ng mga mag-aaral mula sa pre-test tungo post-test gamit ang dalawang pagsusuri sa istatistika. Sa unang bahagi nakita ang Paired Samples T-test o Pagbabago sa Loob ng Grupo at ikalawang bahagi ay ang Independent Samples T-test o Pagkakaiba ng Pag-unlad sa Pagitan ng Grupo, gamit ang gain scores.

Talahanayan 3

Makabuluhang Pinagkaiba sa Antas ng Literasi ng mga Mag-aaral Bago at Matapos ang Ipinatupad na Programang Brigada Pagbasa

Bahagi ng Pagsusuri	Grupo	Mean Difference	T-value	df	P-value (2-tailed)	Desisyon (sa $\alpha = 0.05$)
A.						
Sa Loob ng Grupo (Paired Samples T-test)						
Paghambing (Pre-test vs. Post-test)	Kontrolado	0.80	5.477	29	0.000	Itinakwil ang Ho1
	Eksperimental	1.33	15.143	29	0.000	Itinakwil ang Ho1
B.						
Sa Pagitan ng Grupo (Independent Samples T-test)						
Pinagkaiba ng pag-unlad (Gain Score)	Kontrolado	0.53	-3.456	58	0.001	Itinakwil ang Ho1
	vs. Eksperimental					

DISKUSYON

Antas Literasi ng mga Mag-aaral Bago Ipatupad ang Programang Brigada Pagbasa

Batay sa talahanayan na iprenesenta, ang Kontrolado na grupo ay nagtala ng Mean (\bar{x}) na 6.87 na may Standard Deviation (SD) na 0.68, habang ang Eksperimental na grupo ay nagtala ng Mean (\bar{x}) na 6.67 na may Standard Deviation (SD) na 0.48. Ang katangiang interpretasyon ay parehong nagpakita na ang average na iskor ng Kontrolado at Eksperimental na grupo ay mataas bago ang interbensyon.

Sa nasuri, ipinahiwatig ng datos na halos nagkatulad ang antas ng literasi ng dalawang grupo bago ang interbensyon. May bahagyang mas mataas na Mean ang Kontrolado (6.87) kumpara sa Eksperimental (6.67), ngunit ang pinagkaiba ay napakaliit (0.20). Ang Standard Deviation ng Eksperimental na grupo (0.48) ay mas maliit kaysa sa Kontrolado (0.68), na nagpahiwatig na mas nagkalapit ang mga iskor ng mga mag-aaral sa Eksperimental na grupo kaysa sa Kontrolado. Sa pangkalahatan, ang mga resulta ay nagpatunay na ang parehong grupo ay nagsimula sa isang mataas na antas ng literasi bago ang pormal na interbensyon ng Brigada Pagbasa, na nagpakita ng epektibong pagkakapantay-pantay ng mga grupo.

Ang implikasyon ng datos na nakuha ay nagpahiwatig na sa simula ng pag-aaral, ang mga mag-aaral sa parehong Kontrolado at Eksperimental na grupo ay may mataas na antas ng batayan na kakayahan sa literasi. Ang mataas na iskor ng parehong grupo bago ang interbensyon ay nagpatunay na angkop ang mga kalahok para sa sinukat na epekto ng Brigada Pagbasa. Ang halos nagkaparehong Mean na iskor ay nagpahiwatig na ang pagpili ng grupo ay naging matagumpay, na lumikha ng dalawang grupo na may parehong simula. Ito ay kritikal para sa isang eksperimental na disenyo ng pag-aaral, mahalaga na ang mga grupo ay naging magkatulad na panimulang kakayahan upang ang ano mang makabuluhang pinagkaiba na nakita sa post-test, pagkatapos ng interbensyon, ay naiugnay nang direkta sa epekto ng programang Brigada Pagbasa at hindi sa orihinal na pinagkaiba ng mga mag-aaral. Gayunpaman, ang mataas na iskor ay nagpahiwatig na ang interbensyon ng Brigada Pagbasa ay hindi para sa mga nahirapang bumasa kung hindi posibleng para din sa mga hindi gaanong mahusay bumasa upang higit na paunlarin ang kanilang literasi at komprehensyon, na umangkop sa pangkalahatang layunin ng pinagbuting pagbasa.

Ang mataas panimulang iskor at magkatulad na antas ng literasi ng mga mag-aaral bago ang interbensyon ay nagpahiwatig ng limitasyon sa saklaw ng interbensyon. Kung ang mga mag-aaral ay mataas na ang antas ng literasi, ang programang Brigada Pagbasa ay kailangang naging sapat na matindi at tukoy upang makabuo ng makabuluhang pag-angat, lalo na sa mga mas mataas na antas ng pag-unawa sa binasa. Bagaman ang average na iskor sa pre-test ay mataas, ang pananaliksik tulad ng Curricular Insights ni Santos (2022) ay nagpakita ng patuloy na kahinaan ng mga mag-aaral na Pilipino sa kritikal na pag-unawa sa pagbasa, sa kabila ng umiiral na mga pangkalahatang kakayahan sa literasi. Ibig sabihin, ang mataas na iskor sa pre-test ay hindi naging kahulugan na ganap nang maunlad antas ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Ang Brigada Pagbasa ay dapat nakatugon sa pinaghusay na mga kasanayang ito, patunay na nanatiling hamon ang kakayahan sa pag-unawa sa binasa kahit may umiiral na mga programa, na nagpatibay sa pangailangan para sa mas epektibo at tukoy na interbensyon tulad ng Brigada Pagbasa, na siyang sinubok sa pag-aaral na ito. Ang patunay na nagkapareho ang mga grupo ay nagbigay-daan sa sinuring bisa ng Brigada Pagbasa bilang isang balangkas na programang pang-interbensyon. Ang tagumpay ng Project READ ni Cruz (2020) na lokal na binuo at nakatuon sa programa sa pagbasa, ay nagpahiwatig na may malaking potensyal ang Brigada Pagbasa na nakapagdulot ng makabuluhang pagtaas sa kasanayan sa pagbasa at komprehensyon ng mga mag-aaral, ano man ang kanilang panimulang antas. Dagdag pa rito, ang pag-

aaral nina Kamil et al. (2018) ay nagpatunay na ang mga organisado at tukoy na programa ay may malaking potensyal na nagdulot ng makabuluhang pagtaas sa katatasan ng pag-unawa sa binasa ng mga mag-aaral at maaaring maging epektibong solusyon sa mga isyu sa literasi. Ang Brigada Pagbasa ay inasahang maging katulad ng epektibong programang ito upang makita ang makabuluhang pag-angat mula sa pre-test na iskor bilang panimulang datos na nagsilbing matibay na pundasyon upang masukat ang tunay na bisa ng programa.

Antas Literasi ng mga Mag-aaral Matapos Ipatupad ang Programang Brigada Pagbasa

Batay sa talahanayan na iprenesenta, ang Kontrolado na grupo na walang tinanggap na interbensyon ay nagtala ng Mean (\bar{x}) na 7.67 na may Standard Deviation (SD) na 0.75. Ang katangiang interpretasyon ay nagpakita na nagkaroon ng pagtaas ang average na iskor matapos ang post-test, habang ang Eksperimental na grupo na sumailalim sa interbensyon ay nagtala ng Mean (\bar{x}) na 8.00 na may Standard Deviation (SD) na 0.00. Kung saan, ang katangiang interpretasyon ay nagpakita na nakamit ang perpektong average na iskor matapos ang interbensyon.

Ang datos ay nagpakita ng parehong pagtaas ng Mean na iskor ng Kontrolado (7.67, pagtaas ng 0.80), na nagpahiwatig ito na may pag-unlad sa literasi ang mga mag-aaral kahit walang pormal na interbensyon, at Eksperimental (8.00, pagtaas ng 1.33), ang mas mataas na Mean na iskor na ito ay nagpahiwatig na mas epektibo ang Brigada Pagbasa kaysa sa normal na pagtuturo. Malinaw at kapansin-pansin din ang pinagkaiba sa resulta ng post-test ng dalawang grupo. Ang Eksperimental na grupo ($\bar{x}=8.00$) ay nagtala ng mas mataas na Mean kumpara sa Kontroladong grupo ($\bar{x}=7.67$), na nangahulugang ang mga mag-aaral na sumailalim sa Brigada Pagbasa ay nagpakita ng mas mahusay na performans. Ang pinakamahalagang resulta ay ang perpektong Mean na 8.00 at ang Standard Deviation na 0.00 sa Eksperimental na grupo. Ang SD na 0.00 ay nagpahiwatig na ang lahat ng 30 mag-aaral sa Eksperimental na grupo ay nakakuha ng perpektong iskor sa post-test. Kung ikumpara sa Talahanayan 1, ang pag-angat ng Eksperimental na grupo na mula 6.67 tungo sa 8.00 ay mas malaki kaysa sa Kontrolado na mula 6.87 tungo sa 7.67. Ipinakita sa naging resulta ng Eksperimental na grupo na lubos at tagumpay ang ginawang interbensyon sa pinagbuting literasi ng mga mag-aaral.

Ang implikasyon ng datos na nakuha ay nagpakita ng malaking epekto ng programang Brigada Pagbasa sa pinagbuting antas ng literasi ng mga mag-aaral. Ang pagkamit ng resulta ng Eksperimental na grupo, lalo na ang perpektong iskor at Standard Deviation na 0.00, ay nagpahiwatig ng ganap na tagumpay ng programang Brigada Pagbasa sa pinagbuting antas ng literasi ng mga mag-aaral kung saan, natiyak na ang bawat kalahok ay umabot sa sukduhan o inasahang antas ng kasanayan. Ang malaking pagtaas ng iskor ay nagpahiwatig na ang Brigada Pagbasa ay naging lubos na epektibong interbensyon. Ang tagumpay na ito ay nagpakita na ang programa ay hindi lamang nagdulot ng pagbuti sa pangkalahatan, kung hindi nagawa nitong iangat ang bawat mag-aaral sa Eksperimental na grupo sa pinakamataas na antas ng kasanayang sinusukat. Ang katangian ng Brigada Pagbasa na gumamit ng indibiduwalisadong

pagtuturo ay mangyaring ang pangunahing salik sa pagkamit ng perpektong resulta. Ang pagtaas din ng iskor ng Kontrolado na grupo na mula 6.87 tungo sa 7.67 ay maaaring dahil sa epekto ng pangkalahatang pagtuturo o natural na pag-unlad sa pagkatuto sa parehong panahon ng interbensyon. Gayunpaman, ang mas mataas na pag-angat at perpektong iskor ng Eksperimental na grupo ay matibay na nagpakita na ang Brigada Pagbasa ang may pinakamalaking epekto.

Ang natuklasan na ang Brigada Pagbasa ay lubos na epektibo ay direktang sinuportahan ng mga konsepto at natuklasan mula sa mga kaugnay na pag-aaral nina Kamil et al. (2018), *Improving Reading Comprehension and Fluency of Elementary Students*, ay nagpatunay na ang mga organisado at tukoy na programang interbensyon ay nagpakita ng makabuluhang pag-angat sa iskor at kasanayan sa pagbasa. Ang tagumpay ng Eksperimental na grupo ay nagpatibay na ang Brigada Pagbasa ay isang epektibong balangkas na programa sa interbensyon sa pagbasa na sumunod sa pinakamahusay na gawi. Ang epekto ng Project Basa-Tayo ni Reyes (2019) ay nagbigay ng matibay na lokal na ebidensya na ang mga lokal na binuo at tukoy na programa sa pagbasa ay may malaking potensyal na nagdulot ng makabuluhang pagtaas sa literasi, na direktang sinalamin ng resulta ng Brigada Pagbasa. Nagbigay-diin din si Gacutan (2021) sa kaniyang pag-aaral na *Assessment of Reading Interventions* ng tatlong katangian ng matagumpay na programa, ang boluntaryong pakikilahok, indibiduwalisadong pagtuturo, at regular na pagtatasa. Ang perpektong iskor ng Eksperimental na grupo ay nagpakita na ang Brigada Pagbasa ay epektibong naisakatuparan ang mga katangiang ito. Dagdag pa rito, ang Kahalagahan ng *Community-Based Literacy Programs* ni De Jesus (2018) na nagpatunay na ang mga inisyatibong nakabatay sa komunidad tulad ng Brigada Pagbasa ay mas nagpanatili at nagdulot ng makabuluhang pagbuti sa kasanayan sa literasi ng mga mag-aaral. Ang pakikilahok ng komunidad ang nagbigay-daan kung kaya, naabot ng programa ang indibiduwalisadong pagtuturo na humantong sa perpektong iskor.

Makabuluhang Pinagkaiba sa Antas ng Literasi ng mga Mag-aaral Bago at Matapos ang Ipinatupad na Programang Brigada Pagbasa

Batay sa talahanayan na iprenesenta, ang datos na nakuha ay nagpakita na parehong ang Kontrolado at Eksperimental na grupo ay nagpahiwatig ng makabuluhang pagtaas ng iskor dahil ang kanilang P-value (0.000) ay mas mababa kaysa sa antas kabuluhan na 0.05 ($P\text{-value} < \alpha$). Dahil dito, itinakwil ang Null Hypothesis (H_0) sa parehong grupo, na nangahulugang may makabuluhang pinagkaiba sa antas ng literasi bago at matapos ang interbensyon. Mas malaki ang Mean Difference sa pag-unlad ng Eksperimental na grupo (1.33) kaysa sa Kontrolado (0.80), na nagpahiwatig na mas malaki ang pag-unlad na naganap dahil sa Brigada Pagbasa. Ang inihambing sa gain scores ng Kontrolado at Eksperimental na grupo ay nagtala ng P-value na 0.001. Dahil ang P-value (0.001) ay mas mababa kaysa sa 0.05 ($P\text{-value} < \alpha$), itinakwil din ang Null Hypothesis (H_0). Sa sinuring pangkalahatang, ang nakuhang resulta ay nagpakita ng p-value na mas mababa sa 0.05, na nagresulta sa pagtakwil sa Null Hypothesis (H_0) at pagtanggap sa Alternative Hypothesis (H_a). Dagdag pa, nakita rin sa talahanayan na mayroong makabuluhang pinagkaiba sa pagitan ng pag-unlad ng Kontrolado at

Eksperimental na grupo, kung saan ang Eksperimental na grupo ang may mas mataas na gain score na may pinagkaiba ng 0.53, na pabor sa Eksperimental.

Ang implikasyon ng resulta sa Talahanayan 3 ay nagbigay ng matibay na ebidensya na ang programang Brigada Pagbasa ay epektibo at nakahigit kaysa sa tradisyonal na pagtuturo o iba pang salik ng pag-unlad. Ang makabuluhang pag-unlad sa Eksperimental na grupo (1.33 Mean Difference) ay nagpatunay na ang Brigada Pagbasa ay naging matagumpay sa pag-angat ng antas ng literasi ng mga mag-aaral. Bagama't umangat din ang Kontrolado na grupo (0.80 Mean Difference) dahil sa pangkalahatang pagturo, ang mas malaking pag-unlad ng Eksperimental na grupo at ang makabuluhang pinagkaiba sa gain scores (0.001 P-value) ay nagpatunay na ang Brigada Pagbasa ang pangunahing sanhi ng mas mabilis at mas epektibong pinagbuting literasi. Ibig sabihin, mas mahusay ang interbensyon kaysa sa kasalukuyang kalagayan.

Ang mga natuklasan ay direktang sinuportahan ng mga kaugnay na pag-aaral na nagtaguyod ng mga estruktural at nakabatay sa komunidad na interbensyon. Ang resulta ay umayon sa pag-aaral nina Kamil et al. (2018), *Improving Reading Comprehension and Fluency of Elementary Students*, na nagpakita na ang mga balangkas na programang interbensyon sa pagbasa ay nagdulot ng makabuluhang pag-angat sa iskor at pag-unawa sa binasa kumpara sa kontroladong grupo. Ang makabuluhang pinagkaiba sa gain scores (P-value = 0.001) ay nagpatunay na ang Brigada Pagbasa ay gumana bilang epektibong organisadong interbensyon. Ang tagumpay ng Project READ ni Cruz (2020) ay nagbigay ng matibay na lokal na ebidensya na ang mga tukoy na programa sa pagbasa katulad ng Brigada Pagbasa ay may malaking potensyal na tinugunan ang mga agwat sa literasi at nagdulot ng makabuluhang pagtaas sa katatasan sa pagbasa, na siyang ipinakita ng 1.33 Mean Difference ng Eksperimental na grupo. Sa pag-aaral naman ni Gacutan (2021), *Assessment of Reading Interventions*, naitala na ang mga matagumpay na programa ay may tatlong katangian, ang boluntaryong pakikilahok, indibiduwalisadong pagtuturo, at regular na pagtatasa. Ang makabuluhan at mas malaking pag-unlad ng Eksperimental na grupo ay nagpatunay na ang estratehiya ng Brigada Pagbasa na gumamit ng indibiduwalisadong pagtuturo ay ang pinakamahusay na gawi na inirekomenda ng pananaliksik ni Gacutan. Habang, ang Kahalagahan ng Community-Based Literacy Programs ni De Jesus (2018) ay nagpatibay na ang paglahok ng komunidad sa edukasyon, na sentro ng Brigada Pagbasa, ay nagresulta sa mas malalim at pangmatagalang pinagbuting literasi, na ipinakita ng nakahigit na gain score ng Eksperimental na grupo.

Kongklusyon

Batay sa mga nasusing datos sa istatistika at sa mahalagang natuklasan na inilatag, sa bahaging ito ay ibinigay ang pinal at matibay na kasagutan sa mga layunin ng pag-aaral. Narito ang mga kongklusyon na direktang hinango mula sa mga numerikal na resulta, lalo na sa makabuluhang epekto ng Brigada Pagbasa, at nagpatunay sa bisa ng programa bilang estratehiya sa pinaghusay na literasi ng mga mag-aaral:

Una, ang mga mag-aaral sa parehong Kontrolado at Eksperimental na grupo ay nagsimula sa halos nagkatulad na mataas na antas ng literasi bago ipatupad ang programang Brigada Pagbasa. Ang antas ng literasi ng Kontroladong grupo ay may Mean (\bar{x}) na 6.87, habang ang Eksperimental na grupo ay may Mean (\bar{x}) na 6.67. Ipinakita nito na epektibong nagkapantay-pantay ang dalawang grupo sa panimula.

Pangalawa, matapos ang interbensyon, ang programang Brigada Pagbasa ay napatunayang lubos at ganap na epektibo. Ang Eksperimental na grupo na lumahok sa Brigada Pagbasa ay nakamit ang perpektong Mean (\bar{x}) na 8.00 at Standard Deviation (SD) na 0.00 sa post-test. Ang perpektong iskor na ito ay nagpahiwatig ng ganap na tagumpay ng programa sa pag-angat ng kakayahan ng bawat mag-aaral sa pinakamataas na antas ng kasanayan.

Pangatlo, mayroong makabuluhan at mas malaking pag-unlad sa antas ng literasi ng mga mag-aaral matapos ipinatupad ang Brigada Pagbasa. Itinakwil ang Null Hypothesis (H_0) dahil ang P-value na 0.001 ay mas mababa sa 0.05. Nagpakita ito na ang Brigada Pagbasa ang pangunahing sanhi ng mas mabilis at mas epektibong pinagbuting literasi.

Rekomendasyon

Batay sa matibay na ebidensya at pinal na kongklusyon na nagpatunay sa superyor na bisa at tagumpay ng programang Brigada Pagbasa, ang bahaging ito ay nagtaguyod ng mga praktikal at nakabatay sa resultang mungkahing aksyon. Ang mga rekomendasyong ito ay naglayong tiyakin ang pinanatili at pinalawak na epektibo ng interbensyong ito, na nakatuon sa pinagbuting patakaran, suporta sa guro, at pinaigting na papel ng komunidad para sa pangmatagalang pag-unlad ng literasi:

Para sa mga guro, dapat isagawa ng komprehensibong pagtasa at tiyakin ang pagkilala sa tukoy na mag-aaral para sa Brigada Pagbasa at hindi limitado sa mga may mababang iskor lamang. Kahit ang mga mag-aaral na may mataas na pre-test na iskor tulad ng Mean na 6.87 at 6.67 ay may potensyal pa ring paunlarin ang kanilang mas mataas na kasanayan sa pag-unawa. Samakatuwid, dapat gawing tukoy at intensibong interbensyon ang programa upang tugunan ang iba't ibang pangangailangan, mula sa remedyal hanggang sa pinaunlad na literasi.

Para sa mga tagapamahala ng paaralan, inirekomenda na institusyonalisahin at isama ang Brigada Pagbasa sa permanenteng kurikulum ng paaralan. Ang makabuluhang pag-unlad sa P-value na 0.001 ay nagpatunay na ang interbensyon ay superyor kaysa sa normal na pagtuturo, kaya't kailangan itong bigyan ng tiyak na pondo, oras, at boluntaryo upang matiyak na tuloy-tuloy itong naipatupad, at nagamit ang ebidensya ng pag-aaral sa pagbuo ng School Improvement Plan (SIP).

Para sa komunidad, para sa pinalakas na kakayahan ng Brigada Pagbasa bilang pangunahing sanhi ng pinaghusay na literasi, dapat aktibong hikayatin at sanayin ng mga tagapamahala ng paaralan, kasama ang komunidad (LGU), at ang mas maraming

boluntaryo. Ang paglahok ng komunidad at stakeholders ang sentro ng Brigada Pagbasa, ang naging masusing pagsasanay sa kanila tungkol sa interbensyon, dulong sa pagbasa, at ginamit na Phil-IRI ang itinuring sa pagsiguro na ang bawat mag-aaral ay nakatanggap ng de-kalidad at epektibong pagtuturo.

Para sa mga mananaliksik sa hinaharap, inirekomenda na palawakin ang saklaw ng pag-aaral upang isama ang mga mag-aaral na may mas mababang panimulang antas ng literasi halimbawa na lamang ng mga non-reader o nasa frustration na lebel. Ang pag-aaral na ito ay nagpakita ng epekto ng Brigada Pagbasa sa mga mag-aaral na may mataas na antas na, kaya't mahalagang sinuri kung gaano ito kabisa sa pagtugon sa pinakamalaking agwat sa literasi upang mas maging komprehensibo ang pagtasa sa bisa ng programa.

Etikal na Konsiderasyon

Mahalaga na sinunod sa mga etikal na konsiderasyon na prinotektahan ang karapatan, kapakanan, at dignidad ng lahat ng kalahok sa pananaliksik. Ang pananaliksik na ito ay isinagawa nang may mataas na pagpapahalaga sa mga pamantayang etikal upang maprotektahan ang kapakanan at karapatan ng lahat ng kalahok. Tiniyak ng pag-aaral na ito ang pagsunod sa sumusunod na prinsipyo:

Una, tiniyak ang boluntaryong partisipasyon at pagsang-ayon ng bawat isa. Walang sino man ang pinilit sumali, at humingi ng nakasulat na pahintulot mula sa mga mag-aaral at kanilang magulang o legal na tagapangalaga bago magsimula ang pag-aaral. Ipinaunawa sa kanila ang layunin ng pananaliksik at na maaari silang umatras ano mang oras nang walang negatibong epekto.

Pangalawa, mahigpit na pinanatili ang pagiging kumpidensyal ng lahat ng personal na impormasyon. Gumamit ng mga pseudonym o codes sa halip na mga tunay na pangalan upang maprotektahan ang pagkakakilanlan ng mga kalahok. Ang lahat ng nakalap na datos ay itinago sa isang ligtas na lugar na tanging ang mananaliksik lamang ang may akses.

Pangatlo, sinigurado ang paggalang sa dignidad at pagprotekta sa mga kalahok sa buong proseso. Walang ipinagawa na ano mang gawain na maaaring magdulot ng pisikal o emosyonal na pinsala, stress, o kahihyan. Ang bawat hakbang ay isinagawa nang may pag-iingat at propesyonalismo.

Panghuli, tiniyak ang katumpakan at integridad ng mga datos. Ang lahat ng impormasyon ay sinuri nang may pagiging obhektibo at ang mga natuklasan ay hindi binago para sa iba pang layunin. Ang buong proseso, mula sa kinalap hanggang sa sinuring datos ay isinagawa nang may panagutan at transparency.

Pagkilala

Taos-pusong pasasalamat at walang hanggang pagkilala ang nais iparating ng mananaliksik sa lahat ng mga indibiduwal na nagbigay ng walang-pasubaling suporta at tulong upang maging posible at matagumpay ang pag-aaral na ito.

REFERENCES

- Cruz, E. M., & Santos, R. L. (2020). Project READ: An Intervention Program for Elementary Pupils. *International Journal of Research Studies in Education*, 9(5), 79-90. Retrieved from <http://www.ijrse.com/ProjectREADAnInterventionProgramforElementaryPupils.pdf>
- De Jesus, M. L. (2018). Enhancing Reading Skills Through Community-Based Literacy Program. *International Journal of Education and Research*, 6(5), 11-22. Retrieved from <http://www.ijern.com/journal/May-2018/01.pdf>
- Delos Reyes, R. C. (2021). Teacher Readiness in Implementing Differentiated Instruction in the New Normal. *Asian Journal of Education and Social Studies*, 21(3), 57-65. Retrieved from <https://journalajess.com/index.php/AJESS/article/view/1714/2953>
- Department of Education. (2021a). DepEd memorandum no. 31, s. 2021 – Brigada Eskwela and Oplan Balik Eskwela for School Year 2021-2022. Retrieved from <https://www.deped.gov.ph/2021/06/02/deped-memorandum-no-031-s-2021-brigada-eskwela-and-oplan-balik-eskwela-for-school-year-2021-2022/>
- Department of Education. (2021b). Narrative Report on Reading Intervention Retrieved from <https://www.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2021/04/Narrative-Report-on-Reading-Interventions-in-Basic-Education.pdf>
- DepEd Memorandum No. 89, s. 2022. (2022a). National Brigada Pagbasa Implementation Guidelines. Department of Education. Retrieved from <https://www.deped.gov.ph/2022/08/17/deped-memorandum-no-089-s-2022-national-brigada-pagbasa-implementation-guidelines/>
- DepEd Order No. 034, s. 2022. (2022b). School calendar and activities for the School Year 2022-2023. Department of Education. Retrieved from https://www.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2022/07/DO_s2022_034.pdf
- Gacutan, M. A. (2021). Assessment of Reading Interventions in Selected Public Schools in the Philippines: Best Practices. *International Journal of Educational Studies*, 15(2), 45-58. Retrieved from <https://doi.org/10.12928/ijes.v15i2.1152>
- Kamil, M. L., Moskowitz, B. B., et al. (2018). Improving Reading Comprehension and Fluency of Elementary Students: A Quasi-Experimental Study. *Journal of Educational Psychology*, 110(5), 654–669.
- Reyes, A. R. (2019). Project Basa-Tayo: An Intervention Program to Improve Reading Proficiency [Unpublished Master's Thesis]. Central Mindanao University.
- Santos, L. M. (2022). An Analysis of the K to 12 Curriculum and Its Impact on Reading Literacy: A Review. *The Asian EFL Journal*, 29(1), 101–118.
- UNESCO. (2022). United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. UNESCO Institute for Statistics. (2020). Global Education Monitoring (GEM) Report 2020:

Inclusion and education: All means all. UNESCO Publishing. Retrieved from <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373729>